

Е.С. ЗОТОВА

**Россия в актуальном времени:
презентация трехтомника Ю.М. Осипова***

Аннотация. Предлагается обзор международного научного симпозиума-презентации «Россия в актуальном времени», на котором была представлена трехтомная книга Ю.М. Осипова «**Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый. 1990—2023: избранные тексты, включая и остросюжетные**».

Ключевые слова: Россия, российское перепутье, актуальная гуманитарная мысль, научная школа философии хозяйства, Ю.М. Осипов.

Abstract. The article presents a review of the international scientific symposium-presentation «Russia in Contemporary Time» at which Yu.M. Osipov's three-volume book «**Russian Crossroads: from the Twentieth Century to the Twenty-First Century. 1990-2023: selected texts including action-packed ones**» was presented.

Keywords: Russia, Russian crossroads, actual humanitarian thought, scientific school of philosophy of economy, Yu.M. Osipov.

УДК 111, 330
ББК 65в

4 июня 2024 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате состоялся международный научный симпозиум-презентация «Россия в актуальном времени», организованный лабораторией философии хозяйства и научным советом «Центр общественных наук МГУ», на котором была представлена трехтомная книга Ю.М. Осипова «**Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый. 1990—2023: избранные тексты, включая и остросюжетные**».

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Зотова Е.С. Россия в актуальном времени: презентация трехтомника Ю.М. Осипова // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 279—294. DOI:

Во вступительном слове д.э.н., профессор **Ю.М. Осипов** (экономический факультет МГУ) заметил символичность того, что в Петербурге идет Международный экономический форум, большая международная тусовка: «А у нас тоже идет форум, совсем малый, однако не тусовочный, а смысловой, и вот какой из форумов более значим, тут уже немалый вопрос, ответ на который история сначала замолчит, а потом, подумав, ответит, уже ни на какие форумы не ссылаясь, как, собственно, характерно бывает для всех наших форумов, смысловая наполненность которых в основе так сбывается и которым ныне следуют многие “огромные” форумы, однако, как уж повелось, о наших форумах нигде ни слова.

Наш сегодняшний форум посвящен, причем далеко уже не в первый раз, актуальной России, однако на этот раз форум увязан с презентацией трехтомной книги, отражающей Россию как Россию и Россию за последние 33 года — те самые годы, ею пережитые под знаком очередной для древней страны прозападной смуты, на мой взгляд, пятой, начиная с провизантийской.

Да, 33 года смуты, да еще какой! Аккурат на рубеже веков, отчего делящаяся еще смута названа в презентуемой книге “российским перепутьем: из века двадцатого в век двадцать первый”.

Дело, конечно, не в календарных веках, даже и не в самом по себе перепутье, а в кое-чем куда более занимательном, а именно в свершении сначала отчаянной антироссийской прозападной революции, затем во внезапном осознании победившими в смуте младо(ново)верхами, что на Западе Россию если и ждут, то не более как в колониальном статусе, а самих выскочивших откуда-то новых российских младо(ново)верхов на Западе не слишком охотно ждут лишь в роли колониальных компраторов, заслуживающих место в лучшем случае в передней мирового правления, а в наиболее вероятном — у подъезда, да и то не парадного, мало того, российская младо(ново)верхушка (так сказать, новая псевдовладетельница Земли Русской!) вдруг осознала, что даже и на компраторском месте она никому из мировых владетелей не нужна, — ну вот тогда-то и началось!

Разгорелась борьба российских младо(ново)верхов за себя, что не замедлило им осознать, что без суверенной (сначала политически, затем милитарно, затем экономически, а потом, глядишь, и обобщенно экзистенциально) своей страны они — ничто, а эта-то

своя страна, увы, есть не что иное, как отрицаемая ими ради вождя Западного мира совсем ими не вождя. Россия! Аккурат как когда-то это же самое довелось осознать тому же Сталину, а до него многим еще кому в российской истории.

Мне, как и участникам нынешнего форума, не пришлось что-то подобное тяжело осознавать, хоть я, к примеру, и был, да и остаюсь, “спецом” по Западу, по той же любимой мною Франции. Повезло мне или нет, но я всегда был и есть до сих пор русский человек, что означает вовсе не так мою этническую (хоть это и есть), как органическую принадлежность русскому народу, русскости, русскому миру (не китаец же я, не негр, не француз, не поляк, даже не украинец!), хоть я вовсе не отделяю себя от Европы, мало того, считаю себя европейцем, да вот не каким-то там вообще европейцем, а конкретно русским европейцем, за какого, кстати, меня и искренне принимали в доковидной Европе, еще за это и уважали.

Какой бы неудобной для жизни и даже немилосердной к своим сынам и дочерям ни была иной раз Россия, точнее, русский мир, но это моя и многих таких, как я, Родина — Родина, это мое и наше Отечество, и вот ни я, ни мы ей и ему не изменили в лихие и безобразные 1900—2000-е гг., не изменяем и сейчас, о чем как раз и свидетельствует презентуемая книга.

Отдаю себе отчет, что сия книга (а это именно книга!) не может быть однозначно встречена в ученых и политических кругах, ибо, скажем так, корыстных нелюбителей России и небескорыстных любителей Запада у нас вокруг все еще хватает, однако от России как России в самой России никому и никогда не уйти, как бы этого кому-то и хотелось! Россия, аки легендарная Атлантида, всплывает вдруг со дна океана (читай, бездны!), как правило, во вроде бы самое неподходящее время, как и, наоборот, для кого-то и в самый подходящий момент, и вновь, как в прежние времена, о себе недвусмысленно заявляет, да не просто о себе заявляет, а вновь берет на себя бремя человеческого спасения, немало собой и жертвуя!».

Обращаясь к представленному трехтомнику, д.ф.н., профессор **Н.Б. Шулевский** (философский факультет МГУ) подчеркнул, что Русь-Россия рассматривается автором в трех основных измерениях, в трех контекстах.

«Во-первых, Россия исследуется Ю.М. Осиповым в контексте софийной метафизики, выступая в нем как сиомирная-иномирная

субъектная субстанция, которая проявляет себя и действует в качестве апофатического (непознаваемого) фактора — Иного. Онтологически Иное выступает как неизвестность, как нераскрываемое, непредвиденное и неожиданное объективное начало, корректирующее и определяющее ход событий, ход вещей, ход мыслей и замыслов людских. Гносеологически Иное проявляется в оборотнических формах, действуя как “знание незнаемых оригиналов”, когда дефицит информации запускает алгоритм знаниевого озарения, откровения, и как “незнание знаемых оригиналов”, когда умножение, избыток информации убивает знание. Методологически Иное действует в качестве интуитивной, импровизационной эвристики русского ума, ищущего, записывающего озарения, откровения вещей, зверей, демонов, людей, идей.

Во-вторых, Россия исследуется Ю.М. Осиповым в контексте временных катаклизмов бытия, выступая особым историческим субстанциальным субъектом, который организует свою жизнь в координатах империи. Империя есть форма метаягосударственной, государственной, социохозяйственной, духовно-культурной организации пространства и времени для создания общего дома, совместного общежития различных, многообразных этносов, народов, культур, религий.

В-третьих, Россия исследуется автором в событийно-эмпирическом контексте как хаосмосный субстанциальный субъект. Россия в этом плане выступает и как творящий факт социума, и как сумма способов хозяйствования, и как пульсирующий социальный организм, и как генератор русскости, и как волхвовско-магический язык. Для эмпирического исследования России Ю.М. Осипов создал вариант апофатической методологии, которая нацелена на выделение, изучение тех сторон, фактов и реалий, которые не охватываются и не объясняются абстрактными схемами и моделями западного рационализма. Эти неуловимые просветительским разумом реалии выявляются и высказывают свои смыслы в апофатических концептах, терминах философии хозяйства и софиасофии».

Три тома на 33 года — квинтэссенция трудов и подвижничества Юрия Михайловича Осипова, заметил д.э.н., профессор **А.И. Агеев** (Институт экономических стратегий РАН). «Уже сказано и будет сказано много слов и раскрыто много смыслов этого феномена. Все они составят не мозаику, но калейдоскоп. И образ авто-

ра и его трудов будет сверкать, порождать линии размышлений. Но, мне кажется, можно попробовать это необъятное сокровище мыслей поставить в систему координат — хотя бы трехмерную: время, место, энергия. Юрий Михайлович не скован цепью, как Прометей, но он двигает векторы этих осей, формируя, подобно С. Дали, свои пространства и времена. Словно гуляет по вечности и космосу, ища ответы на свои вопросы.

Особый момент — ось энергии. Юрий Михайлович нашел способ ее измерения. Оно — в тех ученых и деятелях, в которых испытывая он ищет мета-личностные смыслы — будь то Булгаков, Толстой, Сталин, Петр Великий и т. д.

Все это создает некий базис информации. Во взаимосвязях ее фрагментов не разберется и самый продвинутый искусственный интеллект. А Юрий Михайлович, словно в чан знаний, тайн, запускает свои гипотезы и вылавливает непредсказуемые выводы. Это — магия. На нее способны только очень большие люди — не по должности, по духу! В этом смысле Юрий Михайлович — большой ученый Маг! Как версия — Маг-большевик».

В своем выступлении «Судьба в перепутье, перепутье в личности» д.э.н., профессор **С.Г. Ковалев** (Санкт-Петербургский государственный экономический университет) отметил, что исторический процесс — это поток сплетенных локальных судеб отдельный людей, не отделимых от жизни страны, общественных изменений, пертурбаций. «А перепутье — характерная черта России, ее бич и периодический исторический выбор — зачем и куда идти, как, с какой скоростью и с кем идти — и прежде всего, выбор для элит. Выбор может быть и добровольным, и навязанным, либо их комбинацией.

С эпохи Петра I исторический вектор — это вхождения в Запад, а для Запада — вхождение в Россию. Пути вхождения на протяжении истории отличались, менялись механизмы и даже вектор — в диапазоне “вхождение — не вхождение”. Менялась и сама социальная основа — некапиталистическая и капиталистическая. Но в целом выделяется цикл: сближение — отделение (в целях “избежания” поглощения Западом). В конце 1980-х гг. ситуация повторилась: у части советской элиты возобладал взгляд о возможности конвергенции со странами Западной Европы. Не получилось. Соответственно, с 2022 г. открытое военное противостояние: СВО и за-

дача выживания страны, причем в условиях сжимающегося пространства, времени, геостратегических противоборств.

В этом плане тождество перепутья страны и перепутья судеб людей несомненно, а выход работы “Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый” — весомый вклад и закономерный итог творческой деятельности Ю.М. Осипова. Прделанное им философско-хозяйственное осмысление бытия и разработка собственной теории хозяйства и построение на этой концептуальной основе восприятия России, осмысления ее судьбы, проблем — весомый вклад в социальное познание. Публикация трехтомника, составляющего единое целое, — гносеологический ответ автора на ситуацию в науке и в хозяйственной практике. В книге даны квинт-эссенция и эволюция взглядов автора на проблему России с 1990 г. А актуальность поднятых вопросов не только не угасает, но лишь повышается».

Поздравляя Ю.М. Осипова с изданием трехтомника, профессор Ковалев пожелал ему оставаться по-прежнему таким же многомерным, граждански-ориентированным, светлым человеком.

За 33 года исследований, сказал д.х.н., профессор **Л.А. Асланов** (химический факультет МГУ), Ю.М. Осипов активно вел организационную работу для создания коллектива единомышленников, привлекая в Философско-экономическое ученое собрание не только гуманитариев, но и естественников или технических специалистов, что позволило расширить горизонты изучения хозяйства, не замыкаясь только в узком кругу экономических проблем.

Ю.М. Осипов всегда инициативно выбирает направления научных исследований, не обходя острые вопросы общественной жизни. Например, в 1990-е гг. проводился опрос населения с целью определения государственного деятеля России, оказавшего наиболее благотворное влияние на развитие страны. Промежуточный результат выявил таким подвижником И.В. Сталина, и власти той поры не без труда свели результаты опроса к князю Александру Невскому. Но в то же время, совершенно независимо в Философско-экономическом ученом собрании была подготовлена и проведена конференция, результатом которой стало издание книги «Феномен Сталин».

Ю.М. Осипов никогда не навязывает своего мнения, заботливо и терпеливо поощряя всех членов Философско-экономического

ученого собрания к напряженной и самостоятельной работе по выявлению всех сторон хозяйства в теории и практике, отметил профессор Асланов.

В своем выступлении д.э.н., профессор **А.В. Кузнецов** (Финансовый университет при Правительстве РФ) подчеркнул концептуальную значимость фундаментального трехтомного труда Ю.М. Юсипова в условиях глобального вакуума идей и переориентации российской научной школы гуманитарного знания на восстановление самобытной идентичности. Было отмечено, что предмет философии хозяйства носит вневременной и внепространственный характер. Эти дисциплина в полной мере отвечает запросам современной эпохи и открывает двери в будущее образовательного процесса в высшей школе. Философия хозяйства не укладывается в прокрустово ложе искусственных западных ценностей, носит неконъюнктурный характер, который не может быть «рационализирован» путем приспособления к изменяющейся реальности, а только принимается и постигается внутренним зрением, характерным для русского недогматического мировосприятия, основанного на жертвенности, самоограничении и вечном поиске высших смыслов жизнеотправления, подчеркнул профессор Кузнецов.

«Ю.М. Осипов, глава российской научной школы философии хозяйства, выдающийся мыслитель нашего времени, — сказал д.э.н., д.ф.н., профессор **А.И. Субетто** (Северо-Западный институт управления РАНХиГС, г. Санкт-Петербург), — порадовал своим трехтомником “Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый”, в котором он подвел итоги своим 33-х-летним размышлениям в форме обобщений, посвященным исторической судьбе России и ее будущему». «Выдвигаемая мною проблема перекликается с осиповскими постановками и размышлениями. 1990 — 2023 гг. — это еще и один из этапов наступившей эпохи Великого эволюционного перелома, старт которой определил переход глобального экологического кризиса на рубеже 1980 — 1990-х гг. в первую фазу глобальной экологической катастрофы, процессы которой — по сути процессы экологической гибели человечества в плену рыночно-капиталистической системы хозяйствования (строая мировой финансовой капиталократии во главе с США) на Земле. Спасение человечества от этого сценария — его освобождение от системы “мирового капитализма” (по Дж. Соросу) и переход к но-

осферной парадигме развития, т. е. к научному управлению социо-природной эволюцией мегасистемы “человечество — биосфера — Земля”, или, другими словами, — к ноосферизму как новому пути развития».

В своем сообщении «Русский хаос как достояние России» д.ф.н., профессор **Ф.И. Гиренок** (философский факультет МГУ) подчеркнул, что хаос понимается как пропасть, как пасть чудовища, в которой боится пропасть все живое. Но Ю.М. Осипов не боится в ней пропасть, об этом говорит его трехтомник «Россия на перепутье». Если бы в мире не было хаоса, то в нем никогда бы не возникло новое, и сущность мира была бы выразима в числе. «Всю свою жизнь Осипов был источником хаоса в философии и экономике, и этот хаос вел к учреждению нового порядка мышления. Вот уже два года Россия является источником хаоса в мире. И эти два года трудно и болезненно рождается новый порядок в мире. И возможно мы его увидим. Спасибо Ю.М. Осипову за трехтомник. Русский хаос — это достояние мира».

Мир находится в преддверии нового мирового порядка, заметил д.э.н., профессор **М.В. Кулаков** (экономический факультет МГУ). «Существующий порядок, основанный на гегемонии одной державы и ее валюты (доллара), утрачивает, пока медленно, свою привлекательность, постепенно теряет своих последователей. Сегодня такой ход событий отмечают не только исследователи, но и видные политические деятели западного мира. Стоит ознакомиться с серьезной работой последнего титана политической мысли уходящего мира Г. Киссинджера “Новый порядок”. Сутью этого порядка является жажда наживы, которая веками внедрялась в сознание людей, реализовывалась в политике по отношению к другим государствам. Нельзя не вспомнить слова К. Маркса, когда он писал о готовности капитала пойти на любые преступления, если ожидается прибыль в 300%. Под угрозой таких преступлений находились многие государства.

Сегодня все громче звучат голоса о переходе к новому мировому порядку, в котором были бы экономическая справедливость, уважение суверенитета, культуры и традиций других народов. В авангарде этого перехода оказалась Россия. Почему это произошло? В экономическом отношении России далеко до США или Китая. Чем же тогда Россия притягивает внимание других стран и народов.

По моему мнению, Юрий Михайлович в последнем разделе третьего тома презентуемой сегодня книги показывает, на чем основывается эта притягательность — на гуманистических основах наших ценностей. Гуманизмом проникнуты произведения российских писателей, художников, композиторов... В экономических отношениях с другими странами добрые чувства играют важную роль, что является одним из элементов привлекательности для других народов».

«Человечество в извечном стремлении к благополучию вынужденно сталкивается с вечными законами природы и переменчивыми — общественными, заметил д.э.н., профессор **И.Р. Бугаян** (г. Ростов-на-Дону). — Столкновение разнородных законов вызывает периодические изменения в субординации факторов производства. Каждый из факторов производства получит эстафетную палочку доминантности и передаст следующему в такой последовательности: предпринимательство — труд — земля — капитал. Страны и народы, которые отстают в этом движении, оказываются неблагополучными. Все это происходит в течение 6000 лет — промежуток между двумя парадными планет. Археологи обнаружили 6 по 6000 лет периодов цивилизационного развития: каменный — ранний, средний, поздний бронзовый, железный, индустриальный и нынешний — наступившего искусственного интеллекта. Общее между ними то, что любое государство исчезало, если теряло способность перемещать доминантные свойства между факторами производства под влиянием сталкивающегося взаимодействия законов физики (природы) и общества. Об этом следует помнить, говоря о “российском перепутье”».

В докладе «Созидательный потенциал трехтомника Ю.М. Осипова “Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый”» д.соц.н., профессор **Л.И. Ростовцева** (Тульского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова) (в соавторстве с д.т.н., ведущим кафедрой Тульского государственного университета **Р.Н. Ростовцевым**) отметила своевременность и правильность решения собрать воедино и издать размышления о России, высказанные Юрием Михайловичем в статьях, книгах, тезисах за треть века. Сегодня, когда идет не только «горячая» война, но и информационная, этот трехтомник — оружие в борьбе за умы, за правду, действенное средство против одержимости русофобией, против утвер-

ждений, будто русские ни на что сами не способны без западного поводыря. В протестном характере подобным взглядам отечественных скептиков и состоит созидательность деятельности выдающегося русского мыслителя, мастера слова, прозорливо предсказывающего на годы и десятилетия вперед происходящие события, их смысл, рецепты оздоровления.

Трехтомник надо обязательно использовать в образовательных учреждениях. Он вселяет веру в Россию и ее народ, за критикой язв русской жизни чувствуются любовь и надежда, что еще не все потеряно — нужны только «выверт» из западных «объятий», «разворот России» и «возвращение к самой себе», своим ценностям и традициям, необходимость заглянуть за «вибрирующие горизонты». «В России есть собственный “живительный” гуманитарный концептуализм, и я горжусь, что являюсь ученицей Юрия Михайловича Осипова!», — таков вывод Л.И. Ростовцевой.

Презентация трехтомной книги Ю.М. Осипова — это печатное и рукописное свидетельство того, что российские ученые не молчали, били в колокола, пытались достучаться до власть имущих в эпоху глобальных перемен, сказал д.э.н., профессор **М.М. Гузев** (Волжский филиал ВолГУ). «Ю.М. Осипов — русский, российский человек, и нам всем повезло, что рядом с нами был и остается Мыслитель — в эпоху смуты не потерявшийся и не потерявший способность думать и понимать происходящее, предсказывать, подсказывать, организовывать научное сообщество ради интересов России, ее будущего. Его книги нужно читать, изучать, в том числе в университетах, результаты размышлений и выводы, полученные на основе философско-хозяйственного подхода к изучению реальности, брать на вооружение российским политикам и практикам. Формируется новый мир, и необходимо избавиться от иллюзий прошлого и настоящего. Мир жесток, идет борьба за ресурсы и жизненное пространство, а Россия, как уже не раз бывало в истории, находится в эпицентре этой борьбы. Это судьба и особая миссия России. И чтобы выстоять — необходимо обернуться к России, известной и неизвестной, с ее неразгаданными тайнам.

Для успешной организации материальной стороны нашего общества потребовалось создание методологии, связанной с православной верой, но направленной на решение практических задач, подчеркнул д.э.н., профессор **И.Г. Шевченко** (РАНХиГС). «На ру-

беже XVII и XVIII вв. существованию России угрожала Швеция: и появляется предтеча философии хозяйства — Иван Тихонович Посошков. На рубеже XIX и XX вв. обнаруживается разительное несоответствие государственных институтов и задач дальнейшего развития России: и тут возникает идея философии хозяйства отца Сергия (Булгакова). На рубеже XX и XXI вв. речь идет о существовании российского государства: возникает новая отрасль научного знания — философия хозяйства Юрия Михайловича Осипова.

Пройдет сто лет. На рубеже XXI и XXII вв. общество столкнется с проблемой сохранения человека как биологического вида. И появится историческая фигура, которая превратит философию хозяйства в методологию управления объединенным человечеством).

«Я хочу обратить внимание на два слова из названия трехтомника, презентуемого сегодня, — заметила д.соц.н., профессор **Г.И. Широкалова** (Нижегородский государственный агротехнологический университет), — “избранные тексты, включая и остросюжетные”. “Включая остросюжетные...” — это уточнение в наше время дорогого стоит: не секрет, что многие обществоведы “мигрировали от греха подальше” в историю истории, философии, социологии, культурологии... И их мифологизация под политический заказ не знает границ. В этих условиях объективные аналитические оценки постсоветского периода важны не только для коллег — как пример гражданского мужества, но и для будущих историков — как документальный источник об эпохе. Политики могут почерпнуть из них сведения не менее ценные, чем из опросов ВЦИОМ, поскольку это позиция профессионала. По этой причине необходим и четвертый том: 2024 г. и далее... Словом, желаю Юрию Михайловичу долгие лета в науке».

«Россия настолько великая страна, — подчеркнул к.т.н. **О.В. Доброчеев** (НИЦ “Курчатовский институт“), — что разглядеть ее размеры можно только из космоса, динамику развития — только на исторических масштабах времени не менее 35 лет, а мощь ее сил — только в самых экстремальных условиях жизни человека за полярным кругом или, как сегодня, на линии соприкосновения с армией Запада в Малороссии.

Эти ее масштабы жизни, тщательно исследованные за последние 35 лет и описанные Ю.М. Осиповым в трилогии, говорят, что наша страна завершила в 2021 г. свое перестроение (термин

Ю.М. Осипова) и первой встала, как это уже было не раз в ее истории, на путь построения нового мира суверенных держав новой космической эпохи существования человечества. Встала потому, что только в экстремальных условиях такой великой страны могло возникнуть понимание исторического смысла происходящего, описанного в трехтомнике. Возникло понимание будущего, которое рождает веру в него. А “человек с верой и присутствием духа”, как писал Гете, побеждает даже в самых трудных предприятиях».

«Юрий Михайлович создал не столько научную школу, — сказал д.э.н., профессор **И.В. Пшеницын** (г. Москва), — сколько ауру, среду, развивающую наши творческие способности. Анализируя мир как хозяйство, приходишь к выводу, что коренная Россия испокон веков жила миром. На рубеже XX в. этот мир породил Советы как форму народной власти. Однако Советы были возглавлены прозападной марксистской партией. Целый век ушел на то, чтобы освободиться от прозападного партийного руководства, и сегодня Россия разворачивается к себе самой, создает принципиально иное бесклассовое государство, основанное на общем деле и мировой душе, на мире как народном хозяйстве».

«Мы все как-то привыкли на Запад смотреть — мол, там все начинается. В своей стране пророков мы не видим, и в этом я убедился в очередной раз, — сказал **П.П. Жуликов** (Московский финансово-промышленный университет “Синергия”). — А ведь наш симпозиум — явление вселенского масштаба, сущность которого российская и тем более мировая общественность еще не осознала. Даже мы, обитатели этой вселенной, в своем большинстве, еще не понимаем до конца его масштабности, хотя пытаемся внести что-то свое в ее развитие».

Вышедший трехтомник для нас — обитателей этой вселенной — вселенной Юрия Михайловича Осипова — это как кроки для “охоты на лис”, которые подвигают нас на поиски своей истины. Мы здесь совсем не друзья, не товарищи и не коллеги, мы — обитатели вселенной, различными путями в нее попавшие — объединены в какую-то иную сущность, ищем рациональный выход из западни текущего момента, по крокам, про которые нам все время говорил и наконец-то собрал в трехтомнике великий мастер иного бытия — Юрий Михайлович Осипов».

«Я хотел сказать, что выход этого трехтомника Ю.М. Осипова фиксирует общее признание его взглядов как нового направления в познании, а не только в науке, — подчеркнул к.мед.н. **Е.В. Шелкопляс** (Институт РИЗА человека, г. Иваново). — Это просматривалось и в его “Белых скрижалях”», и в ”Софиасофских тетрадах”. Далеко не все понимают их смысл и роль софиасофии в развитии целостного познания. Мне думается, что подход Осипова близок к холистическому ноосферизму, включающему в себя науку, религии, искусство, а также незапланированные для постижения, знания, обретенные в ходе культурно-исторических процессов. Напомню слова Протагора о «человеке как мере всех вещей...». Психология и антропология, в особенности теория оптимума развития (ТОР), позволяют говорить о различных (шести) типах людей, сочетаниях свойств личности и их различных миссиях в бытии, а также о роде как интеграле кровно связанных личностей с общей судьбой, о солидарных и эгоистичных социумах и культурах, о высших смыслах бытия, о представлениях наиболее просвещенных и мыслящих людей об Абсолюте и интеграции метафизических представлений различных культур (но не религий)».

В своем выступлении «Поиск смыслов как процесс опережения времени», к.э.н., профессор **В.В. Кашицын** (г. Новороссийск) отметил, что в течение обозначенных в теме тридцати трех лет, «мы были свидетелями и участниками чрезвычайно опасного процесса распродмечивания и лишения смыслов нашего текущего, современного бытия — как срединного между прошлым и будущим — посредством дробления исторического процесса на многочисленные части, хаотизации их взаимосвязей, ускоряющегося их нагромождения и соответственно лишения каких-либо смыслов. Поэтому подавляющее большинство многочисленных, в том числе не лишенных оригинальности исследований, содержащих часто интересные находки и даже прорывы, будучи лишенными цельности, задаваемой обозначенным периодом и его причинно-следственной связью с прошлым и будущим, часто выглядят эклектическими. Поскольку под смыслом понимается обычно идеальное содержание, идея, сущность, предназначение и конечная цель чего-либо, взвешенные в его логике, то глубоко уверен, что на предмет надо смотреть исключительно в целом и в координатах времени и пространства. Ведь время — это форма последовательной смены явлений, характеризую-

щаяся длительностью, неповторяемостью и необратимостью, а пространство — форма сосуществования материальных объектов и процессов, обладающая свойствами протяженности, единства прерывности и непрерывности. И единственное, что связывает время и пространство с их противоречивыми свойствами, это смысл. Смысл настоящего состоит в таком синтезе прошлого и будущего, который способен раскрыть его логику и суть, т. е. стать их логической проекцией. Именно поэтому контрагенты развития дробят настоящее и ускоряют нагромождение событий, искажают и корректируют прошлое и настойчиво игнорируют будущее. Таким образом только поиск смыслов может опередить время. А опередить время — означает поставить во главу угла такое целеуказание, которое питается и отправляется от смысла настоящего, к чему в определенной степени и побуждает заявленное сегодня Ю.М. Осиповым трехкнижье! Это уже само по себе содержит посыл к осмыслению настоящего!».

«Я восхищаюсь проделанной Юрием Михайловичем и его командой работой, новым вкладом в развитие философии хозяйства, — сказал д.э.н., профессор **А.В. Мочалов** (г. Киль, Германия). — Это действительно переход количества в качество. Такие емкие термины, как “финансизм”, “финансомика”, предложенные Ю.М. Осиповым, определяют функционирование современного постмодернового общества — общества потребителей. Разум потребителю вреден. И практика подтверждает логику философия хозяйства: сон разума, как известно, порождает чудовищ, и мы живем среди порожденных постмодерном чудовищ.

Наши встречи будят разум, зовут к творчеству. Философия хозяйства указывает человечеству путь, отличный от безумного потребления».

В послании в адрес симпозиума д.э.н., профессор **Ю.В. Яковец** (Международный институт П. Сорокина—Н. Кондратьева) указал, что представленная монография весьма знаменательна в трех отношениях.

«Во-первых, она свидетельствует о том, что Россия после цивилизационной катастрофы 1990-х гг. переживает период восхождения, вновь набирает творческие силы и энергию и превращается в мирового лидера в становлении гуманистически-ноосферной космической цивилизации и устойчивого многополярного мироустрой-

ства. В монографии отражены перспективы и основные факторы реализации стратегии восхождения российской цивилизации.

Во-вторых, монография убедительно доказывает, что философия хозяйства (вместе с другими авангардными российскими научными школами — цивилизационного, русского циклизма, ноосферного многополярного мироустройства, интегрального макропрогнозирования, цивилизационной социогенетики) — является мировым лидером в формировании интегральной парадигмы общественности — ядра научной революции XXI в., основой преодоления глобального кризиса и выхода на траекторию устойчивого развития на новом витке прогресса цивилизации.

В-третьих, это еще одно доказательство того, что неуходящие с исторической сцены поколения 1960-х гг., которые мы с Ю.М. Осиповым представляем, являются романтическими и нестигаемыми, выдержавшими все тяжелые испытания, формирующими реальный образ будущего для следующих поколений».

В заключение **Ю.М. Осипов** отметил: «Согласимся, что презентуемая книга-сборник имеет самостоятельное значение, причем именно как сборник за 33 года и как сама-себе-книга, ибо, несмотря на “раньше” опубликование содержащихся в ней текстов, книга сия вовсю играет как особого рода оригинальное целое, вполне и символическое.

33 года, да вот каких и с чем?! Книга все это кажет, да не просто как одна из книг, которых вообще-то хватает, еще и разных быстро пробегающих по ментальному ландшафту бестселлеров, а как книга-выстрел, а уж какой, из чего и куда — тут как кому более по уму и душе: либо как воображаемо-метафизический выстрел-послание с Ленинско-Воробьевых гор в сторону Москвы и Кремля; либо как такой же, пусть и холостой, выстрел с крейсера “Аврора”, возвестивший не так о восстании, как о новой эпохе истории России; либо же как выстрел из Царь-Пушки, из которой натурально стрелять нельзя, а вот воображаемо словесно можно, правда, более всего в сторону все еще влекущего к себе и уже немало отвращающего себя от России Запада.

Однако — выстрел!

Может, и залп!

Можно с этим соглашаться, можно не соглашаться, но, судя по симпозиумным речам, все-таки тут не что иное, как именно выстрел, он же, возможно, и залп. И это, прямо скажем, небезотраднo!

Хочется надеяться, что это не зряшный выстрел, не залп в пустоту, не напрасное словоизвержение. Да, не всем нас окружающим и удаленным от нас людям такая вот стрельба понравится, но истории все равно, она ведь сама себя пишет, хоть и через посредничество людей, как и той же пушечной и словесной пальбы, а у книги хоть и есть натуральный автор, да вот с одной особенностью — через него говорит сама Россия, отчего и книга сия не бестселлер вовсе, она широко не читается и не будет читаться, кому-то покажется и ненужной, но это — Русская Книга!

Оглянись вокруг, нынешний и будущий нечитатель сей книги, задумайся надо всем происходящим, пошевели не одними мозгами, но и душой, и вдруг осознаешь, что дело-то идет почему-то вокруг и впрямь не так, как тебе хочется и кажется, а идет, как тебе вовсе и не хочется, и не кажется, а как-то по-иному, а вот как... Чтобы в этом бытийном хитросплетении разобраться, мало что читать книгу надо, а и думать вместе с нею, страдать, вытаскивая из огня бытия-небытия, непременно и обжигаясь, горячие угольки истины.

Что, слабó?

А зачем тогда ты числишься ученым-гуманитарием, да еще при этом вроде бы принадлежишь России, ну пусть хотя бы как всего лишь гражданин Российской Федерации, зачем?

Вот и ответь себе, пусть не взяв в руки книгу, не взглядевшись в нее на компьютерном экране, не впитав ее в себя, то хотя бы прислушавшись к сказанному, то ли на уже произошедшем, то ли только-только начавшемся, вполне себе и историческом, экстра-симпозиуме!».